

KOMPANIYADA RISKLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA MEXANIZMLARI

Akbarov Azamatjon Yashin o'g'li

Oriental Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15377671>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Navoiyuran” davlat korxonasi misolida kompaniyada risklarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilinadi. Risklarni aniqlash va baholash, raqamli texnologiyalar (AI, RMIS, xavf xaritalari)dan foydalanish, hamda xodimlar salohiyatini oshirish asosiy e'tibor markazida turadi. O'rganilgan amaliy natijalar asosida kompaniya barqarorligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: risklarni boshqarish, samaradorlik, korporativ boshqaruv, raqamli texnologiyalar, risk menejment, Navoiyuran, xodimlar salohiyati, ESG, ssenariy tahlili, RMIS, barqarorlik, interaktiv xavf xaritasi.

Kirish. So'nggi yillarda iqtisodiy islohotlar chuqurlashgani, xususan O'zbekistonda korporativ boshqaruvning zamonaviy modellari joriy qilinayotgani risklarni boshqarishni kompaniya barqarorligining ajralmas elementi sifatida qarashga asos yaratmoqda. Xavf-xatarlarning tabiatiga mos holda ularga strategik, raqamli va inson resurslari yondashuvlari asosida javob berish zamon talabi bo'lib bormoqda. Shu kontekstda “Navoiyuran” DK misolida kompaniyada risklarni boshqarish samaradorligini oshirishga doir amaliy holat, raqamli yondashuvlar va xodimlar salohiyati asosida tizimli tahlil olib borildi.

Metodologiya. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: statistik tahlil, holat o'rganish (case-study), ekspert baholash, SWOT tahlili, risk matritsasi, va monitoring samaradorligi tahlili. Shuningdek, COSO ERM va ISO 31000 xalqaro standartlariga mos risk baholash yondashuvlari qo'llanildi.

Tahlil va natijalar. “Sustainable Fitch” reyting agentligi “Navoiyuran” davlat korxonasiga ESG sub'ekti reytingi 55 ball bilan "3" bahosini berdi. Bu Navoiyuranning tog'-kon sanoatiga xos bo'lgan atrof-muhit va ijtimoiy ta'sirlarni muvozanatlashtiruvchi barqarorlik strategiyasini amalga oshirish borasidagi sa'y-harakatlarini aks ettiradi. Navoiyuran davlatga qarashli kon kompaniyasi bo'lib, uran qazib chiqarib, uni uran oksidi shaklida sotadi. 2023 yilda uran oksidi ishlab chiqarish 3556 tonnani tashkil etgan 2022 yilga nisbatan 14 foizga oshdi va Yaponiya, Kanada, Hindiston va Janubiy Koreyaga eksport qilgan. 2023 yilda kompaniyada 8 838 nafar doimiy ishchilar ishlagan.

Uran oksidi yadroviy elektr energiyasini ishlab chiqarish imkonini beradi, bu iqlim o'zgarishini yumshatishga yordam beradi, chunki uning ishlab chiqarilishi issiqxona gazlari emissiyasini keltirib chiqarmaydi. Biroq, uran oksidini qazib olish va ishlab chiqarish energiyadan intensiv foydalanish va yuqori issiqxona gazlari chiqindilari, chiqindilarni ishlab chiqarish va suv iste'moli tufayli atrof-muhitga umumiy salbiy ta'sir ko'rsatadi.

“Sustainable Fitch” reyting agentligi Navoiyurondagi radioaktiv chiqindilar bilan ishlashini O'zbekistonning Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan nazorat qilinadigan radiatsiyaviy xavfsizlik to'g'risidagi qonuniga muvofiqligini ijobiy baholashligini aytib o'tgan.

Globalashuv, raqamli transformatsiya va tezkor texnologik taraqqiyot sharoitida kompaniyalar uchun risklarni an'anaviy usullar bilan boshqarish yetarli emas. Yangi davrda raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar risklarni erta aniqlash, ularga tezkor javob berish va proaktiv boshqarish imkoniyatini yaratmoqda. Innovatsion va raqamli

texnologiyalar risklarni nafaqat tahlil qilish va monitoring qilish, balki ularni bashorat qilish, simulyatsiya qilish va avtomatik ravishda boshqarish imkonini ham beradi. Shu sababli zamonaviy kompaniyalarda raqamli risk-menejment tizimlarini kengaytirish strategik ustuvor yo'nalish sifatida shakllanmoqda.

Sun'iy intellekt risklarni boshqarish bo'yicha faoliyatda qo'llaniladigan texnologiyalarning eng yaxshi beshligiga kiradi. Undanam ahamiyatli Elektron jadvallar va slaydlar taqdimotlari taqdim etilganligi barcha ERM faoliyatini amalga oshirish uchun eng ko'p ishlatiladigan ilovalardir (respondentlarning 88 foizi).

1-jadval

ERM faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish¹

Ulardan keyin Risklarni boshqarish axborot tizimi (Risk Management Information System - RMIS) yoki Boshqaruv risklari va nazorati (Governance Risk and Control - GRC) vositalari, ichki tizimlar yoki sotuvchilardan sotib olinadi, ular teng ravishda ishlatiladi (mos ravishda 40% va 39%). Qizig'i shundaki, ichki vositalar bozordagi vositalar bilan bir xil nisbatda bo'ladi, ehtimol ular foydalanuvchilarga umumiy ichki ma'lumotlar bo'yicha hamkorlik qilish imkonini beradi. Respondentlar xavflarni baholash va xavflarni xaritalash, xavf monitoringi va harakat rejasi monitoringini amalga oshirish uchun RMIS yoki GRC vositasidan foydalanadilar.

Risklarni aniqlash va baholash Risk menejerlarining texnologiya bilan ta'minlangan asosiy faoliyati bo'lib qolmoqda. Xavf xaritalarining interaktiv vizualizatsiyasi 2022 yildagi respondentlarning 33% dan 71% gacha ikki baravardan ko'proqqa ko'paydi, undan keyin harakatlar rejasi monitoringi 2022 yildagi 27% dan 70% gacha ko'tarildi. Risk haqida hisobot berish jarayonida texnologiyadan foydalanish 10 birlikga biroz oshdi, ammo hozirda 2022 yildagi ikkinchisiga nisbatan to'rtinchi o'rinni egallab turibdi.

¹ "FERMA" - Federation of European Risk Management Associations hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi, URL: <https://ferma.eu/>

1-rasm. Texnologiya bilan ta'minlangan ERM faoliyati²

Miqdorni aniqlash yangi taklif qilinmoqda va respondentlarning 67 foizi uni texnologiyadan foydalanadigan faoliyat deb ta'kidlagan holda eng yaxshi beshlikka kirdi va bu xizmatlar sektori uchun texnologiyaga asoslangan ikkinchi o'rinda turadi (74%). Riskning asosiy ko'rsatkichlari (KRI) monitoringi moliyaviy xizmatlarning ikkinchi faoliyati (73%) bo'lsa, boshqa barcha sektorlar uchun 64% bilan yettinchi o'rinda turadi. Xavf xaritalarini interaktiv vizualizatsiya qilish va harakatlar rejasini monitoring qilish uchun texnologiyalardan foydalanishning sezilarli o'sishi Risk menejerlari qaror qabul qilish jarayonini yaxshilash uchun dinamik va real vaqt rejimida tushunchalarga ustunlik berishini ko'rsatadi. Risk haqida hisobot berishning biroz o'sishi va asosiy faoliyatda miqdorni aniqlashning joriy etilishi aniqroq ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlarga o'tishni ko'rsatadi.

Ssenariy tahlili hozirda respondentlarning 50 foizi texnologiyalar orqali amalga oshirilmoqda, 2022 yildagi 31 foizga nisbatan. Texnologik yutuqlardan foydalangan holda stsenariy tahlilining o'sishi murakkab xavflarni hal qilish, tartibga solish talablariga rioya qilish, strategik qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash, ESG mulohazalarini birlashtirish va umumiy xavf haqida xabardorlikni oshirish zarurati bilan bog'liq.

Risk menejerlari kiberxavfsizlik, IT, ma'lumotlar xavfini xaritalashda boshqa sohalarga qaraganda kamroq ishtirok etadilar (masalan, korruptsiya, ESG) va asosan bunday xavflar xaritasi haqida ma'lumotga ega (44%). Biroq, respondentlarning deyarli yarmi ishtirok etadi: 25% metodologiyani muvofiqlashtiradi va ta'minlaydi; 12% tasdiqlash; va 11% xavflarni xaritalash mashqlarini bajarish uchun to'liq javobgardir.

² "FERMA" - Federation of European Risk Management Associations hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi, URL: <https://ferma.eu/>

2-rasm. IT, kiberxavfsizlik va ma'lumotlar xavfsizligi sohasidagi xavflar³

Tashkilotlarning yarmi risklarni boshqarish bo'yicha faoliyatni amalga oshirishda IT, kiber va ma'lumotlarning buzilishi xavfini birlashtiradi, 15 foizi esa bu xavflarni alohida ko'rib chiqadi. Ko'pgina hollarda ushbu uchta xavfning kombinatsiyasi risk menejerlari ushbu xavflarni makro darajada ko'rib chiqayotganini ko'rsatadi. Ko'proq batafsil tahlil ko'pincha mutaxassis vazifasi sifatida topshiriladi, chunki ular tajriba talab qiladi. Darhaqiqat, bunday xavflar juda xilma-xil xavflarni va ularni yumshatish harakatlarini yashiradi, masalan, kiberxavflar: to'lov dasturi, zararli dastur infektsiyasi, xizmat ko'rsatishni rad etish yoki IP hisob ma'lumotlarini o'g'irlash. Risk menejerlari uslubiy ko'rsatmalarni taqdim etishda kalit bo'lsa-da, baholashning o'zi mavzu bo'yicha mutaxassislarda qoladi.

Kiberhujumlar va ma'lumotlarning buzilishi keyingi 12 oy ichida tahdidlarning eng yaxshi beshligiga kiradi. Shunisi qiziqki, 10 yil ichida texnologik tahdidlarning aksariyati Top 10 taligidan chiqmaydi. Risk menejerlarining 79% ga yaqini texnologik va/yoki raqamli loyihalar risklarini boshqarish bilan shug'ullanadi va 2022 yildan boshlab 9% punktga o'sadi.

³ "FERMA" - Federation of European Risk Management Associations hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi, URL: <https://ferma.eu/>

3-rasm. Texnologiya va raqamli loyihalarda risklarni boshqarishda ishtiroki⁴

Risk menejerlari biznesga yangi texnologiyalarni joriy etishdan oldin xavflarni aniqlash va baholashda, shuningdek, sug'urta qoplamasidagi har qanday bo'shliqlarni tahlil qilish va bartaraf etishda ishtirok etadilar. Korxonalar tomonidan allaqachon foydalanilayotgan texnologiyalar risk menejerlari uchun kamroq ustuvor ahamiyatga ega (2022 yilga nisbatan 10 punktga kamaydi), bu avvalgi so'rovlar tendentsiyasini tasdiqlaydi (2020 va 2022 yillar oralig'ida -7 ball). Bu texnologiya xavflarini baholashda yaxshi prognoz va etuklikni ko'rsatishi mumkin. Yangi tizimni amalga oshirish loyihalari xatarlarini aniqlash va tahlil qilish Afrika, Osiyo va Okeaniyadan kelgan respondentlar uchun eng katta faollik sohasidir. Respondentlarning yarmi Shimoliy Amerikadagi sug'urta bo'shliqlarini tahlil qiladi va hal qiladi, faqat 6 foizi Afrikada bunday faoliyatni amalga oshirmoqda.

Xulosa. "Navoiyuran" DK misolida o'tkazilgan tahlillar kompaniyada risklarni boshqarish samaradorligini oshirish quyidagi yo'nalishlarda muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini ko'rsatdi: (1) tizimlashtirilgan risk baholash metodikasi, (2) raqamli va innovatsion vositalar asosida monitoring, (3) xodimlar salohiyatini oshirish. Ushbu yondashuvlar O'zbekistonning boshqa strategik tarmoqlari uchun ham andoza bo'la oladi. Bunda risklar faqat xavf emas, balki imkoniyat sifatida ham ko'rilishi lozim. Shu asosda dissertatsiya doirasida ishlab chiqilgan strategik mexanizmlar kompaniyalarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hull, J.C., 2022. Options, Futures and Other Derivatives. 10th ed. Boston: Pearson Education
2. Gitman, L.J., 2015. Principles of Managerial Finance. 14th ed. Boston: Pearson.
3. Pardaev, M.Q., 2018. Moliyaviy menejment asoslari. Samarqand: SamISI nashriyoti.
4. Berkinov, B., 2019. Korporativ boshqaruv va tavakkalchilik muammolari. Toshkent: Fan va taraqqiyot.
5. www.navoiyuran.uz- "Navoiyuran" DK rasmiy sayti
6. FERMA, 2022. European Risk Manager Report. Brussels: Federation of European Risk Management Associations.
7. ISO, 2018. ISO 31000: Risk Management – Guidelines. Geneva: International Organization for Standardization.

⁴ "FERMA" - Federation of European Risk Management Associations hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi, URL: <https://ferma.eu/>